

Литвиненко Я. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНИ ЦОКОЛЬНИХ РЯДІВ З ІКОНОСТАСІВ ПІДЗЕМНИХ ХРАМІВ БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Згідно з традицією, що сформувалася в православному мистецтві, ікони цокольних рядів шести підземних іконостасів, встановлених у XVIII–XIX ст. в храмах Ближніх і Дальніх печер Лаври, мають розвинену сюжетну фабулу. Саме завдяки їхнім сюжетам вони пов'язані за змістом із образами у намісних рядах. Розглянемо ікони цокольних рядів печерних іконостасів та зробимо більш конкретні висновки.

Іконостас церкви Прп. Антонія Печерського

У церкві Прп. Антонія Печерського під намісною іконою “Христос Вседержитель” у цокольному ряду представлено “Прор. Мойсея” зі скрижалями в руках. У символіко-теологічному контексті саме він є прообразом Христа: “Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа” (Ін. 1:17).

Під “Богородицею з немовлям” встановлена ікона із зображенням прор. Ісайї, який передрік народження Месії: “Тому Господь Сам дасть вам знака: ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвеш ім'я Йому: Еммануїл” (Іс. 7:14). Постать пророка представлено у динамічному русі, тож здається, що, тримаючи в руках сувій, він читає своє передбачення саме у цю мить. Ісайя рухається вбік від глядача, тим самим дистанціюючись від нього, – адже й виголошене пророцтво відбудеться не зараз, а в майбутньому. Ісайя зображений на тлі чудового краєвиду, де помітне місце відведено давнім руїнам та зеленому дереву. За принципом побудови пейзажного фону ікона нагадує пізньоренесансний італійський живопис. З роботами майстрів цього стилю автор іконостаса Леон Антонов міг бути знайомий завдяки гравюрам, поширеним в Україні.

Під храмовою іконою художник помістив образ “Прихід Антонія у Київ зі Святої гори Афон”. Цей сюжет є й у гравюрах Іллі та Леонтія Тарасевича. Безумовно, під час написання ікони цокольного ряду живописець брав їх за взірць. Як і в іконі із зображенням пророка Ісайї, митець із задоволенням використовує пейзаж, де надає перевагу зеленим тонам. І це природно, бо яскравий смарагдовий колір вдало контрастує з золоченим фоном неба.

Четверта ікона у цокольному ряду – “Чудо при заснуванні церкви Печерської”. Вона розміщена під намісною – “Поставлення Феодосія ігуменом” і ніби продовжує її за сюжетною фабулою. Ікона є майже точною копією однойменної гравюри Леонтія Тарасевича з Патерика Печерського 1702 р.

Іконостас церкви Прп. Варлаама Печерського

В архівному документі в описі образів цокольного ряду вказаного іконостаса зазначено: “...написаны масляною краскою на медных позлащенных досках следующие изображения: под образом Спасителя преподобный Варлаам, отпущенный родителями в пещеру на житье. Под образом Богоматери – Преподобный Варлаам, пришедший в монастырь и свергнувший с себя княжескую одежду. Под образом преставления Преподобного Варлаама – изображение его же, принимающего монашеское пострижение; и под образом Преподобных Печерских – Преподобный Варлаам, изводимый Отцом в сопровождении воинов из пещеры”¹. Сюжети чотирьох ікон цього ряду, до яких додається п'яте зображення у нижній частині дияконських врат (сцена з прп. Варлаамом, якого благає наречена залишитися вдома), були запозичені художником з гравюр Л. Тарасевича. Зіставляючи живописні та гравіровані сюжети, можна бачити їх повну ідентичність у композиційному вирішенні та в деталях. Іконописець відверто скопіював усі п'ять добре знайомих йому сюжетів у Л. Тарасевича, адже іншого виходу, крім копіювання, у нього не було. Від дати подання рапорту блюстителем Ближніх печер до Духовного собору до моменту встановлення нового

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2, спр. 374, арк. 28зв-29. Инвентарная опись имущества Ближних пещер. 1892 г.

іконостаса в церкві минув лише рік, що вказує на велику швидкість, що у здійсненні живописних робіт стала необхідною для автора.

Можна відмітити, що в іконостасі церкви Прп. Варлаама Печерського зв'язок сюжетів ікон цокольного ряду з намісними образами прямої відповідності у всіх випадках не має. Але горизонталь цокольного ряду, складена з п'яти послідовних сцен, є нерозривним ланцюжком-розповіддю з життєпису Варлаама Печерського.

Іконостас церкви Введення Богородиці у храм

У церкві Введення Богородиці у храм у іконі цокольного ряду під образом “Христос Вседержитель” зображений “Спаситель з Агнцем на раменах”. Цей найдавніший сюжет в історії християнського мистецтва частіше називається “Добрий Пастир”. Сюжет ікони відображає слова Христа: “Я Пастир Добрий, який кладе життя власне за вівці!” (Ін. 11:16).

Під образом “Богоматір з Немовлям” розміщена ікона “Зустріч Марії з праведною Єлизаветою”, задній план якої художник заповнив чудовим ліричним краєвидом, виконаним у м'яких пастельних тонах.

Під храмовим образом “Введення Богородиці у храм” автори іконостасної програми розмістили зображення праведних Іоакіма та Анни, Батьки Діви Марії представлені на тлі краєвиду зі стародавніми руїнами. Відзначимо, що художник Леон Антонов працював за усталеною схемою, що включала в себе зображення самотнього дерева, архітектурних руїн та краєвиду, що проглядається в легкій димці на задньому плані.

Четвертою іконою в цокольному ряду іконостаса є “Видіння праотця Іакова ліствиці з ангелами, які сходять і виходять”. Сон Іакова у книзі Буття описано так: “І снилась йому драбина, поставлена на землю, верх її сягав аж неба. І ось Анголи Божі виходили й сходили по ній” (Бут. 28:12). Художник зобразив Іакова, який на високому пагорбі з самотнім (знову ж таки) деревом ніби прокинувся від сну. Ця ікона розміщена під намісним “Собором всіх преподобних Печерських”. Ідейний зв'язок двох сюжетів виникає з твору “Ліствиця” Іоанна Ліствичника, де названі головні етапи вдосконалення чернечого життя.

На дияконських вратах (у їх верхній частині) іконописець помістив “Благовіщення Пресвятої Богородиці”, а в нижній частині – пророка Ісайю. Нагадаємо, що ікону з цим персонажем ми вже бачили в цокольному ряду іконостаса церкви Прп. Антонія Печерського. Зіставляючи їх, слід відмітити подібність у використанні саме “романтичних” пейзажних елементів (руїни, перекинутий через річку міст вдалині, а також самотнє дерево, що, на нашу думку, може відігравати символічну роль древа життя).

Іконостас церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці

Як відомо, цей іконостас встановили в кінці ХХ ст. Тому, кажучи про первинні ікони цокольного ряду початку ХІХ ст., ми керувалися відомостями, почерпнутими лише з архівних документів та фотознімка дореволюційного часу¹. Під образом “Спаситель, який благословляє” автори помістили ікону “Добрий Пастир”. Нагадаємо, що ікона з однойменним сюжетом містилася в цоколі Введенського храму Ближніх печер, також як і два інших сюжети – “Мойсей перед Неопалимою Купиною” (він був представлений у іконі цокольного ярусу церкви Прп. Антонія Печерського у Ближніх печерах) та “Святі Іоаким і Анна з Богородицею на квітах” (аналог цієї ікони є у Введенській церкві).

Під іконою “Введення Богородиці в храм” автори помістили “Зустріч Єлизавети і Марії”. Згідно з Євангелієм, подія відбулася за кілька днів від Благовіщення, на честь якого названо печерну церкву. Аналогічний сюжет, як ми знову помічаємо, вже був відображений у Введенській церкві. Тому стає зрозумілим, що для цокольного ярусу Благовіщенського іконостаса в Дальніх печерах Лаври, автори програми підібрали цілий ряд композицій, вже випробуваних ними в цоколях церковних іконостасів лаврських Ближніх печер.

Іконостас церкви Різдва Христового

У цокольному ряду іконостаса зображені оригінальні алегоричні сюжети. Під образом Христа художник зобразив сонце з тетраграмою, що прочитується “Яхве” (або “Іегова”). Отже, сонце є символом самого Господа Бога. Живописна композиція містить назву: “Свет во

¹ КПЛ-Ф-5862

тьме светится и тьма его не объят” (Ін. 1:5). Зображення запозичені з гравюр Піскатора та Меріана Схюта, де аналогічно відображено четвертий день творіння.

Під іконою “Богородиця з Немовлям” в образі цокольного ряду на тлі земного краєвиду у zenіті сяє яскрава зірка – передсвітанкова Венера, з-за пагорба ліворуч сходить сяюче сонце. Напис на іконі (“Радуйся, Звездо, являющая солнце”) – з акафіста Богородиці.

Під храмовим образом “Різдво Христове” – ще один сюжет із сяючою зіркою на тлі ранкового пейзажу. Напис до ікони є цитатою з акафіста “Радуйся, Звездо Иаковая, Валаа-мом пророкованная”. Сяюче світило, зображене в іконі цокольного ряду іконостаса, символізує яскраву Вифлеємську зірку, що стала ознакою Різдва Христового.

Іконостас церкви Прп. Феодосія Печерського

Під образом Христа встановлено ікону “Власть, надана Спасителем Святим виганяти бісів”, де зображено Феодосія та Антонія Печерських під час молитви, біля них – люди, з яких виходять біси. Підняті вгору руки чоловіка на передньому плані та ноги, зображені у нестримуваному шаленому русі, вказують на люту боротьбу, що йде між людиною та бісами. З рота знесиленого чоловіка біси вивергаються у вигляді зловонного подиху.

Під образом “Богородиці” – ікона з канонічним сюжетом “Всіх скорботних радість”. Під храмовою іконою “Феодосія Печерського” знову представлено сцену, складену автором спеціально для цокольного ряду цього іконостаса: “Наставлення Феодосію учням перед відходом своїм із життя”, де преподобний з обв’язаною головою свідчить про тяжкість його хвороби й неминучий скорий відхід з життя. У свитку святого – настановлення, що він промовив напередодні смерті: “Се обѣщаюся вамъ, братия и отьци, аще и тѣльмь отхожую от васъ, нъ духъмь присно буду съ вами...”.

Під образом “Ігнатія Печерського” у цоколі розміщено ікону “Власть надана Спасителем святим зціляти болящих”. Художник зобразив молоду людину, яка злягла від серйозного недугу. Ігнатій творить хресне знамення над хворим й читає молитву, про що красномовно свідчить відкрите Євангеліє. Ліворуч та праворуч – групи свідків чуда зцілення. Біля узголів’я – двоє військових, які, ймовірно, й покликали преподобного Ігнатія на допомогу товаришу.

Під образом “Антонія Печерського” – ікона “Здійснення чину поховання над ченцем при святому Антонії”. В центрі перед тілом померлого ченця – прп. Антоній з розпростертими руками. Ліворуч та праворуч ченці відспівують небіжчика. Обидві ікони слід вважати унікальним іконографічним винаходом, що зробив автор під впливом “Патерики Печерського”.

Ще один образ цокольного ряду, де представлено поверженого диявола, палаючого у вогні, міститься на дияконських вратах безпосередньо під “Архістратигом Михаїлом”. Хоча композиція “Повержений диявол” нерозривно повз’язана за змістом з образом архістратиґа, вона відокремлена від нього структурно так само як і від усього намісного ряду й сприймається як самостійний образ цокольного ряду. Нагадаємо, що ікони, де є тільки негативний персонаж, у православному мистецтві практично відсутні. Тому зазначений іконографічний варіант також треба вважати цікавою авторською знахідкою.

Якщо зробити узагальнений висновок стосовно ікон цокольних рядів шести іконостасів лаврських печер, то стає очевидним, що найбільш оригінальними є композиції у відповідному ряду церков Прп. Феодосія Печерського (1760-ті рр.) й Різдва Христового (1802) у Дальніх печерах. У рамках житійного оповідання, перенесеного з книги в ікону, автор іконостаса церкви Прп. Феодосія Печерського виявив неординарну фантазію і винахідливість. У цоколі ж печерного іконостаса церкви Різдва Христового художник, беручи до уваги західноєвропейські гравюрні зразки, наділяє, однак, свої алегоричні образи іншим змістом, приймаючи за ідейну основу поетичний зміст православних Богородичних акафістів.

Не так творчо майстри підійшли до завдання зі створення іконопису цокольних рядів іконостасів церков Прп. Антонія Печерського, Прп. Варлаама Печерського й Введення Богородиці у храм. За готові зразки для написання образів вони обирали гравюри з “Патерики Печерського” й на їхній основі практично без змін писали ікони тих рядів. Нарешті, найменш самобутніми, на наш погляд, є відповідні образи іконостаса церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що просто повторюють ті ікони, які художник вважав доречним запозичити з іконостасів у Ближніх печерах для економії часу.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019